

Е.М. Дитятковская

ИСТОРИЯ АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

*ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
кафедра профессиональных болезней и клинической иммунологии
ул. В. Вернадского, 9, Днепр, 49044, Украина
SE «Dnipropetrovsk medical academy of Health Ministry of Ukraine»
V. Vernadsky str., 9, Dnipro, 49044, Ukraine
e-mail: dsma@dsma.dp.ua*

История аллергологии уходит вглубь веков.

Хорошо известно, что египетские фараоны чихали, нюхая лепестки роз. А первое описание заболевания, напоминающего поллиноз, встречается в трудах классика античной медицины Галена. В дальнейшем описывали симптомы поллиноза английские врачи Босток, Блэкли. А выдающийся врач древней Греции Гиппократ освободил медицину от суеверий и впервые ввел термин «астма», что в переводе с греческого означает удушье.

История аллергологической службы Днепропетровщины не столь древняя, но ей уже 50 лет. Благодаря прогрессивности мышления и стремлению внедрить самое современное, начальник отдела здравоохранения Днепропетровского горсовета В. Н. Агафонов издал приказ о создании аллергологической службы города.

В декабре 1968 года впервые в Днепропетровской области в подвальном помещении поликлинического отделения, тогда 10-й городской больницы, начала работу аллергологическая лаборатория, имеющая в своем составе кабинет для приема пациентов и 2 отдела лаборатории: бактериологический и аллергологический. Руководила этой лабораторией врач высшей категории Алевтина Платоновна Швец – первый аллерголог нашей области.

Отдел по изготовлению бытовых автоаллергенов возглавляла Новоборская Т. Н. Бакотдел, который исследовал бакспектр биосред и изготавливал автовакцины, возглавляла врач-лаборант Василенко Ж. И.

В 1970 году аллергологическая лаборатория в полном составе – врач Швец А. П., медицинская сестра Губенко А. Р. и два лаборанта: Новоборская Т. Н. и Василенко Ж. И. были переведены в поликлиническое отделение 4-й городской больницы, где занимали один кабинет, в котором велся прием пациентов и проводились медсестринские манипуляции (специфическая аллергодиагностика и аллерговакцинация). Лабораторный отдел занимал самостоятельное помещение.

В 1971 году на базе городского аллергологического кабинета г. Днепропетровска организуется прием врача-педиатра Кротковой Л. В. Медсестринский штат городского кабинета был представлен двумя медсестрами: Потаповой В. А. и Лыфарь Л. Н.

В 1973 году открывается еще один кабинет на базе областной клинической больницы им. И. И. Мечникова. В этом кабинете начала работу врачом-аллергологом по приему пациентов врач Пушанко Е. А.

В этом же году главный врач 11-й городской больницы г. Кривого Рога Коляда Л. В. открывает аллергологический кабинет и стационар на 30 коек, которым в настоящее время заведует врач-аллерголог высшей категории Бень Г. Г.

В 1974 году, после окончания интернатуры, приходит на работу врач Агафонова И. А. Таким образом, ведут прием больных аллергологическими заболеваниями в одном кабинете в 2 смены 3 врача-аллерголога.

С 1975 года на базе 10-й городской больницы в гастроэнтерологическом отделении перепрофилируются в аллергологические 10 коек. Стационарных пациентов лечит врач Агафонова И. А., совмещая амбулаторный прием пациентов с лечением в стационаре. Эта мера была вынужденной, т. к. в одном кабинете одновременно принимать и взрослых пациентов, и детей было практически невозможно. В этом кабинете фактически одновременно шел прием пациентов с аллергологической патологией врачом-терапевтом и врачом-педиатром. Специфическое кожное тестирование и специфическая иммунотерапия проводились медицинскими сестрами в 2 смены в соседнем манипуляционном кабинете.

В марте 1976 года на базе городской клинической больницы № 1 открывается первый самостоятельный стационар для лечения больных аллергическими заболеваниями, во главе которого становится врач Агафонова И. А.

В 1976 году врачом-ординатором становится врач Ленкова Г. В., прошедшая стажировку на кафедре ЦОЛИУВа г. Москвы. А с 1979 года Ленкова Г. В. сменяет на амбулаторном приеме доктора Пушанко Е. А. и становится первым внештатным специалистом Днепропетровской области по вопросам аллергологии. С июля 2016 года после выхода Ленковой Г. В. на пенсию амбулаторный прием в областной больнице им. И. И. Мечникова ведет молодой специалист Тарасенко Е. А.

1978 год – следующим врачом-ординатором в городском аллергологическом отделении 1-й ГКБ после окончания интернатуры становится врач Резник Е. М., ныне заведующая аллергологическим отделением КУ «ДКО СМП», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины Дитятковская Е. М.

В августе 1980 года на прием пациентов в поликлинику после окончания ДМИ и интернатуры пришла врач Потапова В. А., которая с февраля 1970 года работала медицинской сестрой в аллергокабинете и аллергостационаре.

В 1983 году аллергологический стационар расширяется до 60 коек и вместе с аллергологическим кабинетом переводится в 7 городскую больницу. В отделении работает два врача высшей категории: Дитятковская Е. М. и Потапова В. А. Отделением и службой заведует врач высшей

категории Агафонова И. А. Амбулаторный прием пациентов ведет врач высшей категории Кульчицкий Б. П.

В настоящее время в аллергологическом отделении КУ «ДКО СМП» работают замечательные специалисты, врачи высшей категории: Грибанова Л. В., Родкина И. А., Евтушенко М. А., Бендецкая Ю. В. Амбулаторный прием ведет врач высшей категории Корецкая Е. В. и врач второй категории Романова А. А. Заведующая КДЦ Борзова Т. А. также врач высшей категории по аллергологии.

В октябре 2012 года открыт кабинет в 9 городской клинической больнице, куда перешла работать врач высшей категории Макаренко В. Е.

В 2002 году открыт кабинет в МСЧ № 6, в котором работает врач высшей категории Александрова И. Г.

Таким образом, все жители города могут получать аллергологическую помощь в доступном режиме.

1 октября 1998 года на базе областной клинической больницы им. И.И. Мечникова открывается стационарное отделение на 30 коек для лечения больных Днепропетровской области, которым с момента открытия и по настоящее время заведует врач высшей категории, кандидат медицинских наук Маргитич С. В. Ординатор отделения – врач высшей категории Макасов Д. Н.

В г. Днепропетровске в 1995 году открывается аллергологический прием, который ведет врач высшей категории Жихарева О. Д., параллельно являясь внештатным городским специалистом по аллергологии.

В 1996 году в г. Никополе открыт аллергологический кабинет, в котором работает врач-аллерголог высшей категории Рудая-Мамчур Е. К., параллельно являясь внештатным главным аллергологом города.

Аллергологи Днепропетровщины активно принимают участие в научных исследованиях, темами которых были:

- механизмы бронхиальной астмы, поллиноза, крапивницы;
- влияние фармакологических препаратов на течение различных аллергических заболеваний;
- изучение специфической иммунотерапии при atopических заболеваниях.

Научные достижения аллергологов Днепра Дитятковская Е. М.

Одна из первых в Украине занималась изучением влияния первых ИГС на иммунный статус больных БА, что было обобщено в ее кандидатской диссертации. Вместе с коллегами

является лидером в изучении механизмов и лечении острых токсикоаллергических реакций. Является автором протокола по ОТАР, утвержденного МОЗ Украины, а также протокола по медикаментозной аллергии с анафилаксией. Является автором учебно-методического пособия «Клиническая аллергология и иммунология», монографии «Аллергический ринит», соавтором трех методических пособий, утвержденных МОЗ Украины. Вместе с коллегами Бендецкой Ю. В., Родкиной И. А. одни из первых доказали патогенетическую роль *H. pylori* в патогенезе хронической крапивницы. В 2013 году защитила докторскую диссертацию «Сучасні епідеміологічні, діагностичні, клініко-лабораторні аспекти полінозу та його імунотерапевтичне лікування», где впервые было доказано, что СИТ начинает переключать Тх2 на Тх1 ответ только после 3-го курса СИТ. Разработан и защищен патент «Спосіб визначення оптимальної кратності повторних курсів алерген-специфічної імунотерапії у хворих на поліноз» (№69217 А, Україна).

Агафонова И. А.

Занималась аспектами иммунологического реагирования при различных аллергических заболеваниях, что в итоге было обобщено в ее кандидатской диссертации, также изменением иммунологического статуса при различных вариантах СИТ и механизмами трахеобронхиальной дискинезии.

Булахова Е. К.

Впервые описала особенности клещевой астмы. Впервые занялась скринингом аллергических реакций на заводе. Занималась изучением фармакоэкономики аллергических болезней, влиянием экологии на иммунный статус человека, изучением влияния разных доз СИТ на иммунологический статус больных БА.

Маргитич С. В.

Занимался изучением влияния волевого дыхания на механизм БА, эффективностью СИТ при аллергическом рините, изучением эффективности антигистаминных препаратов при крапивнице. Защитил кандидатскую диссертацию.

Сафронкова Н. И.

Занималась вопросами различных вариантов СИТ при аллергическом рините, БА, а также эффективностью различных препаратов при лечении атопических дерматитов и БА.

Науменко Н. В.

Одна из первых в Украине изучала роль лейкотриенов в генезе бронхиальной астмы у детей, а также действие антилейкотриеновых препаратов при этой патологии, что было обобщено в кандидатской диссертации. Ещё

одной темой научных исследований является действие специфической аллерговакцинации (САВ) при атопии.

Доклады Днепропетровских аллергологов за период работы в службе:

Украинские съезды и конференции:

Дитятковская Е.М. – 182

Грибанова Л.В. – 18

Бендецкая Ю.В. – 12

Сафронкова Н.И. – 16

Агафонова И.А. – 10

Науменко Н.В. – 12

Маргитич С.В. – 5

Конгресс ЕААСІ:

Дитятковская Е.М. – 22

Грибанова Л.В. – 2

Сафронкова Н.И. – 5

Конгресс ERS:

Дитятковская Е.М. – 12

Родкина И.А. – 1

Сафронкова Н.И. – 1

Особые награды:

Два серебряных и четыре бронзовых гранда ЕААСІ и ERS в городах Берлине, Стокгольме, Мюнхене, Неаполе, Мадриде получили врачи Дитятковская Е. М., Грибанова Л. В., Родкина И. А., Сафронкова Н. И.

Также Дитятковской Е. М. в 1994 году присвоено звание «Заслуженный врач Украины». В 2004 году Е. М. Дитятковская награждена орденом «За заслуги» III степени, Золотым знаком ООН «За честь и достоинство».

В течение 50 лет аллергологическая служба Днепропетровской области насчитывает 9 кабинетов по амбулаторному приему больных с различной аллергологической патологией в городах Днепре, Кривом Роге, Никополе, Каменском, Павлограде. Имеются аллергокабинеты в медсанчастях, которые обслуживают работников промпредприятий. На базах КУ «Днепропетровская областная клиническая больница им. И. И. Мечникова», КУ «Днепропетровское клиническое объединение скорой медпомощи» г. Днепр, КУ «Криворожская городская больница № 11» г. Кривого Рога на сегодняшний день функционирует 110 аллергологических коек для лечения взрослого населения, страдающего аллергическими заболеваниями. Для лечения детей с аллергологической патологией в г. Днепр функционирует 40 коек в 5-й детской клинической больнице, 5 коек на базе областной детской больницы, а также 10 коек дневного стационара на базе городской больницы № 8 г. Кривого Рога. По амбулаторному приему детей с аллергологической патологией работают 3 кабинета в

г. Днепр и по одному в городах Кривой Рог и Павлоград.

Таким образом, за истекшие 50 лет аллергологическая служба области выросла с 1 кабинета до целой службы, где трудятся врачи и медицинские сестры высочайшей категории. Врачами-аллергологами защищены 6 кандидатских и 1 докторская диссертации. Научным руководителем всех диссертаций был академик НАМН Украины, профессор, доктор медицинских наук Г. В. Дзяк, благодаря которому аллергологи нашей области внесли большой вклад в развитие аллергологической науки в стране и аллергологическая служба области стала одной из лучших в Украине. Его идея о создании аллергологического центра сегодня, к 50-летию службы, воплощена в жизнь.

*Всё, что в жизни мы смогли,
Встать на ноги и избежать ошибок,
Мечтать и отрывать от земли,
Все это – Вы, учитель, Вам спасибо!*

Создание аллергологического центра стало возможным благодаря огромной помощи мэра города Филатова Б. А., директора департамента охраны здоровья населения Бабского А. А., а

также начальника департамента охраны здоровья Днепропетровской областной администрации Будяк Н. Г.

В сентябре 2016 года при поддержке тогда еще проректора по научной работе Перцевой Т. А. Государственного учреждения «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины» была открыта кафедра профессиональных заболеваний и клинической иммунологии. Кафедрой руководит доктор медицинских наук Гашинова Е. Ю., вторым профессором кафедры с сентября 2017 года является доктор медицинских наук Дитятковская Е. М. Сотрудники кафедры помогают разобраться в самых сложных диагностических случаях, которые встречаются в аллергологии, осуществляют научное руководство аллергологической службой области.

Мы искренне благодарим ректора Государственного учреждения «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», члена-корреспондента НАМН Украины, доктора медицинских наук, профессора Т. А. Перцеву за открытие кафедры, за огромную поддержку аллергологической службы и проведение конгресса, посвященного 50-летию аллергологической службы области.